

Vebsayt: <https://involta.uz/>

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дилбар Хакимовна Гафурова

Кафедра дошкольного образования

Бухарский государственный университет

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием навыков и умений речевого общения детей дошкольного возраста. Автор в живой, доступной форме помогает систематизировать и углубить знания по данному вопросу. Кроме этого, в статье речь идёт о трудностях при обучении речевому общению в разных возрастных группах. А также автор приводит примеры разных методов по обучению иноязычных детей речевому общению на русском языке.

Ключевые слова: взаимодействие, взаимопонимание, речевая деятельность, личностное общение, дидактические игры, стилистическая окраска, словоупотребление, навыки, умения.

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning og'zaki muloqot qilish ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Muallif jonli, qulay shaklda ushbu masala bo'yicha bilimlarni

tizimlashtirish va chuqurlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, maqolada turli yosh guruhlarida nutq aloqasini o'rgatishdagi qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, muallif chet el tilida so'zlashuvchi bolalarga rus tilida nutq aloqasini o'rgatishning turli usullariga misollar keltiradi.

Kalit so'zlar: o'zaro ta'sir, o'zaro tushunish, nutq faoliyati, shaxsiy muloqot, didaktik o'yinlar, stilistik rang berish, so'zni ishlatish, ko'nikma, qobiliyat.

Annotation: The article deals with issues related to the development of skills and abilities of verbal communication of preschool children. The author in a lively, accessible form helps to systematize and deepen knowledge on this issue. In addition, the article deals with the difficulties in teaching speech communication in different age groups. And also, the author gives examples of different methods for teaching foreign-speaking children speech communication in Russian.

Keywords: interaction, mutual understanding, speech activity, personal communication, didactic games, stylistic coloring, word usage, skills, abilities.

В настоящее время повысился интерес к изучению русского языка в нашей стране. Наибольшую сложность представляет для детей с узбекских семей освоение грамматических категорий, так как именно в этой области русский язык наиболее отличается от родного. Максимальное количество грамматических ошибок находится в сфере выбора верного падежа, верной формы рода, верного вида глагола. Особое значение приобретает не системное и углубленное изучение русского языка, а практическая направленность овладения учащимся русским языком, следовательно, функционально-коммуникативный подход к его преподаванию – развитие навыков и умений речевого общения детей.

Дошкольный возраст является одним из важнейших периодов в развитии и становлении личности ребёнка. Именно в дошкольном возрасте у ребёнка развивается речь, формируется мышление, появляются навыки творческих способностей. Дошкольный возраст характеризуется высокой

интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность.

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество.

Речевое общение – усложняющийся процесс. Он начинается с установления психологического контакта - взаимодействия. Но вместе с тем он постепенно развивающийся процесс взаимодействия, воздействия, взаимопонимания в ходе формирования единого смысла. Когда психологический контакт установлен, открыть, путь к социальному контакту и воздействию, а затем и к смысловому контакту – взаимопониманию. Речевое общение – это совокупность трёх понятий - речевой деятельности, коммуникативного процесса и отношений собеседника. Речевое общение осуществляется как в устной, так и в письменной формах речи. Формой речевого общения служит диалог или монолог.

Для речи малышей характерна ситуативная обусловленность высказываний. Поэтому содержание речи понятно собеседнику лишь в том случае, если он знаком с ситуацией, о которой говорит малыш. Постепенно речь ребенка становится контекстной, ее можно понять только в определенном контексте общения. Ко времени, когда перед ребенком встает задача обучения грамоте, у него формируются умения произвольного звукового анализа речи. При обучении грамматике родного языка закладываются основы умения свободно оперировать с синтаксическими единицами, что обеспечивает возможность сознательного выбора языковых средств.

Еще одним способом усложнения речевых умений является переход от диалогической речи к различным формам монологической. Диалогическая речь в большей степени ситуативно и контекстуально, поэтому многое в ней подразумевается благодаря знанию ситуации обоими собеседниками.

Диалогическая речь произвольна, быстра; она мало организована.

Монологическая речь — это организованный, развернутый вид речи. Говорящий программирует не только каждое отдельное высказывание, но и всю свою речь, весь «монолог» как целое. В диалоге принимают участие прежде всего два лица, которые понимают друг друга, а монолог чаще всего адресуется ряду лиц, и это заставляет говорящего к литературному языку.

Такое явление наблюдается и в дошкольном возрасте. Если разговаривают дети между собой, в их репликах можно услышать сокращения, разнообразные отклонения от норм, употребление разговорных (просторечных) слов. А когда те же дети рассказывают (описывают, рассуждают) перед группой сверстников, они стараются пользоваться литературным языком.

Ребенок учится произвольности своего высказывания, и в процессе диалога у него формируется важное умение следить за логикой своего повествования. На это надо больше обращать внимание именно в дошкольном возрасте. У маленьких детей диалог предшествует монологу; при этом именно диалог имеет первостепенную социальную значимость для ребенка. Умения монологической речи формируются крайне поздно. Многие исследователи подчеркивают первичную роль диалога в монологической речи. Самое главное — понять, какое значение имеет правильное обучение диалогической речи в самом раннем возрасте, ибо именно здесь происходит зарождение и развитие монологической речи.

Одна из центральных задач речевого развития дошкольников — это владение связной монологической речью. Ее успешное решение зависит от речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка, которые должны и могут быть учтены в процессе целенаправленного речевого воспитания.

Воспитателям необходимо развивать у детей умение строить диалог

(спросить, ответить, объяснить, попросить, подать реплику, поддержать), пользуясь при этом разнообразными языковыми средствами в соответствии с ситуацией. Поэтому необходимо проводить беседы на самые различные темы, связанные с жизнью ребенка в семье, детском саду, с его отношениями с друзьями и взрослыми, его интересами и впечатлениями. Именно в диалоге развивается умение выслушать собеседника, задать вопрос, ответить в зависимости от окружающего контекста. А также необходимо развивать умение использовать нормы и правила речевого этикета, что необходимо для воспитания культуры речевого общения. Самое главное, все навыки и умения, которые развивались в процессе диалогической речи, необходимы ребенку и для развития монологической речи.

Высшим достижением речевого воспитания дошкольников является владение связной монологической речью. Так как оно вбирает в себя освоение звуковой стороны языка, словарного состава, грамматического строя речи и происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи — лексической, грамматической, фонетической. И в каждой из этих сторон имеется программное ядро, узловое образование, которое влияет на организацию речевого высказывания и соотносится с развитием связной речи.

Обучение детей должно быть нацелено на постепенный переход от учебного общения к личностному общению, темы и ситуации, предложенные для обсуждения в процессе общения должны представлять для детей интерес и нести новую для них информацию. И конечно, основа развития навыков речевой деятельности, составляют фонетические, лексические, грамматические знания. Овладения этой основой происходит, во-первых, в процессе учебной коммуникации, во-вторых, через последующее использование приобретённых умений в реальном речевом общении. Наибольшие трудности при иноязычном общении человек испытывает, воспринимая речь на слух. Устное общение, роль которого в настоящее время стала особенно значительной, невозможно без понимания речи собеседника.

Потому что, в процессе речевого взаимодействия каждый выступает как в роле говорящего, так и в роли слушающего. Чтобы ребенок был подготовлен к иноязычному общению в естественных условиях, необходимо воссоздать на занятии ситуации, с которыми ему придётся сталкиваться в реальной жизни. Нужно подобрать ситуации близкие и знакомые ему. Язык зеркально отражает мир в восприятии человека, и одновременно «в зеркале языка отражается и сам человек, его образ жизни, его поведение, взаимоотношения с другими людьми, система ценностей, культура – мир в человеке». Одним словом, язык - отражение души человека. Говоря на родном языке, человек использует правила грамматики спонтанно, слова произносит бессознательно и не подбирает в уме правило или подходящее слово. А также при освоении языка, родного или иностранного, большую роль играет языковая интуиция. Следовательно, человек использует знакомые слова, фразы, предложения, которые где-то слышал. Поэтому работа по развитию коммуникативных навыков будет успешной в том случае, если её проводить систематически, лексический материал увеличивать постепенно, изучаемые тексты адаптировать к уровню знаний дошкольника. Чтобы обучить детей практическому владению языком в его устной форме, - следует обращаться к живому разговорному языку и подбирать лексический материал в соответствии с темами и ситуациями общения, заимствованными из реальной каждодневной жизни. А также следует малышей ознакомить с устным народным творчеством. Необходимо читать пословицы, поговорки, загадки, сказки. Через устное народное творчество ребёнок не только овладеет русским языком, но и осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре этого народа, получает первые впечатления о ней. И вместе с тем, словесное творчество представляет собой особый вид искусства, то есть вид духовного освоения действительности человеком с целью творческого преобразования окружающего мира «по законам красоты»

Несомненно, русское народное творчество не перестает восхищать и удивлять своим глубоким содержанием и совершенной формой. Русское народное творчество постоянно изучается, и к нему обращены взоры историков, искусствоведов, педагогов. Фольклор — это народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Русское народное творчество охарактеризовал как проявление педагогического гения народа великий русский педагог К.Д. Ушинский. Он подчеркивал, что литература, с которой впервые встречается ребенок, должна вводить его «в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». И такой литературой, приобщающей ребенка к духовной жизни народа, прежде всего, являются произведения устного народного творчества во всем его жанровом многообразии.

Произведения фольклора своим содержанием и формой наилучшим образом отвечают задачам воспитания и развития ребенка, приспособлены к детским потребностям. Они незаметно вводят малыша в стихию народного слова, раскрывают его богатство и красоту, являются образцом речи.

Для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей, обучаемых очень действенным методом является дидактическая игра. Применение дидактических игр способствует не только повышению интереса к учению, но и повышает качество самого обучения, повышает прочность полученных знаний. В игре учащийся с большим интересом и охотой выполняет то, что ему кажется очень трудным и неинтересным.

Игры уменьшают степень нервно- психологического напряжения, содействуют созданию положительных эмоций у детей, и помогает результативному овладению знаниями. Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьёзным» учением. Включение в занятия дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала.

Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает новыми сведениями, активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное – стимулирует речь. В результате чего появляется интерес к русскому языку. Не говоря уже о том, что дидактические игры по русскому языку способствуют формированию орфографической зоркости обучаемых.

Использованная литература:

1. Гальскова Н.Д. Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. М. Айрис Пресс 2004.
2. Гафурова Д. Х. РОЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Academy. – 2020. – №. 12 (63).
3. Гафурова Д. Х. РОЛЬ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ РЕЧИ //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 45.
4. Гафурова Д. Х., Курбанова М. Ф. ФОРМИРОВАНИЕ БЕГЛОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПУТЁМ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ //Проблемы науки. – 2021. – С. 81.
5. Королёв С.И. Проблема коммуникативно-мыслительных упражнений. Минск 1967.
6. Костомаров В.Г. Методическое руководство преподавателей русского языка иностранцам. М. Русский язык. 1984
7. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М. Просвещение. 1991.